

**MUMTOZ SHE’RIY JANRLARNING ABDULLA SHER
IJODIDAGI O’RNI**

Xamroyeva Dilnoza Jumanazarovna

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti

d.j.xamroyeva@buxdu.uz

Annotatsiya: Abdulla Sher iste’dodli shoir sifatida rang-barang janrlarda she’rlar yaratdi. Zamonaviy she’riy janrlar bilan birga mumtoz she’riyat janrlarining ajoyib namunalarini yarata oldi. G‘azallaridagi mazmun, qofiya va g‘oya juda ahamiyatliligi bilan alohida ajralib turadi. Maqolada shu haqda fikr boradi.

Kalit so‘zlar: she’riyat, janr, misra, band, qofiya, g‘azal, ruboiy, to‘rtlik.

Mumtoz adabiyotimiz namunalari aksar hollarda aruz vaznida yozilgan. Ushbu vaznda go‘zal namunalar yaratish har bir ijodkordan o‘ziga yarasha mahorat talab qiladi. Aruz vaznining turli bahrlarida qalam tebratish, badiiy san’atlarni o‘z o‘rnida qo‘llash shoir badiiy tafakkuridan darak berish bilan birga yaratilgan badiiy asar saviyasini ham belgilaydi. Lutfiy, Alisher Navoiy, Jomiy, Atoiy, Sheroziy kabilar turkiy va forsiy adabiyotda o‘z ovozlari ega bo‘lib yuksak ijod namunalarini taqdim etdi. Ushbu janr turkiy adabiyotda XIII asrda paydo bo‘lib XX asrgacha birinchi pog‘onani egallab kelsa-da, o‘tgan asrda o‘z o‘rnini barmoq vazniga bo‘shatdi. Ammo barmoq vazni yetakchiligi davrida ham aruzda barali ijod qilindi. G‘afur G‘ulom, Mirtemir, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov bu vazni qayta jonlantirib uning go‘zal namunalarini yaratishdi. Xususan, Abdulla Sher ham aruz vaznida barakali ijod qildi. Uning g‘azallarida xalqona ruh, o‘tkir so‘zlik va haqiqatparastlik ufurib turadi. Shoirning oltmish yildan ko‘proq ijodiy bir qismi sobiq sho‘ro davriga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa-da uning she’rlarida davr tuzumini alqash g‘oyalari deyarli ko‘zga tashlanmaydi. Shoir inson ko‘nglini kashf etishga, insoniy fazilatlar va munosabatlarning nozik kechinma ekanligini anglab uni qalbga singdirishga harakat qiladi. Hayotni turli bo‘yoqlarda ko‘rsatishga urinadi.

Iste'dodli ijodkor sanalmish Abdulla Sher inson hayotini, uning orzu-istaklarini, armonlarini yuksak badiiy saviyada yoritadi. Uning ijodida umuminsoniy fazilatlarga ega bo'lgan xalqona poetik qarash yaqqol ko'rinib turadi. Shoir o'z badiiy yaratishlarida badiiy mazmunga xos shakl tanlaydi, xalq og'zaki ijodiga xos belgilar bilan bezaydi va tarixiy faktlarni mohirona badiiylashtiradi. Abdulla Sher o'z asarlarini yaratishda vatanparvarlik, insoniylik, ishq, do'stlik kabi o'tkir fikrlarni qalamga oldi. Abdulla Sher barmoq, aruz, sarbast vaznlarda qalam tebratdi, betakror ijod namunalari xalqqa tuhfa etdi.

Shoir ahli davr uchun oltin qadahda may kabi, a

Bag'ri o'n joydan teshilgan, yo fidoyi nay kabi. a

Mast qilar ham/, yig'latar ham/, chorlagay janglarga b

Borin elga baxsh etarda xuddi Hotam Tay kabi. a

Ul vatan, xalq-u zamon deb bir umr kuylar yonib, d

Gohi yashnab, qovjirab goh nursevar kungay kabi. a

Kimki, Abdullo, tariqdek mayda gapdan tog' yasar, – e

Asti oltin nay bo'lmas, jo'n-u mis karnay kabi¹. a

Shoirning aruzda yozgan go'zal namunasini ko'rib o'tdik. Ko'pchilik g'azal deganda turli eski turkiy so'zlardan foydalanib ijod namunasini yaratishini tushunadi. Abdulla Sherning ushbu g'azali hozirda qo'llaydigan so'zlarimizning ipga tizilgan mohirona varianti. G'azalning g'oyaviy-badiiy tahlili jihatdan tahlil qilganda esa esa uni shoirlarga tutilgan ko'zgu desak bo'ladi. G'azalda may, nay, Tay, kungay, karnay

¹ Абдулла Шер. Қадимги куй. – Т.: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат, 1987. – Б.57.

so‘zlari qofiya sifatida olinib, muqayyad qofiyani yuzaga keltirgan. “Kabi” ko‘makchisi esa radif sifatida olingan.

Kecha yo‘lboshida qolgan maqsadimni esladim,

– V – – / – V – – / – V – – / – V –

Misli sarg‘aygan qog‘ozdin dastxatimni esladim².

– V – – / – V – – / – V – – / – V –

Qofiyalari: maqsad, dastxat, xil‘at, xat, shiddat, xilqat, suhbat, hurmat. Mutlaq qofiyadan foydalanilgan. “Esladim” so‘zi esa radifdir. T tovushi raviiy vazifasini bajargan. Maqta‘da vasl borligiga guvoh bo‘lamiz. Vazn talabi bilan shunday so‘zidagi y tovushi Abdulloga qo‘shilib talaffuz qilinishi vaznga muvofiqdir.

Ushbu g‘azaldagi qofiyani mukammalroq tahlil qilishga harakat qilamiz.

hurmat	a	t	i	m	n	i
o‘zak	qayd	raviy	vasl	xuruj	mazid	noyila
suhbat	a	t	i	m	n	i
o‘zak	qayd	raviy	vasl	xuruj	mazid	noyila

Mumtoz adabiyotda qofiyadagi har bir harf alohida nomga ega. Buni yuqoridagi jadvalda ham ko‘rishimiz mumkin.

Shoir o‘z iste‘dodini nafaqat g‘azalda, balki ruboiy va tuyuqda ham sinab ko‘rdi. Quyida uning ruboiylari bilan tanishamiz:

Ey Qur‘on, Hadisdan bebahra dinboz,

Bor – yo‘q e‘tiqoding soqoling, xolos.

² Абдулла Шер. Қадимги куй. – Т.: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат, 1987. – Б.53.

Meni benamoz deb qilma nadomat, –
Butun O‘zbekiston menga joynamoz³.

Ushbu to‘rtlikni shoir ruboiy deb ataydi. Ruboiyning esa o‘ziga yarasha talab va qonuniyatlari mavjud. “Sharq mumtoz she‘riyatida keng tarqalgan lirik janr, hazaj bahrining axrab va axram shajaralarida yozilib, ko‘proq a-a-b-a tarzida qofiyalanuvchi to‘rt misrali mustaqil lirik asar”⁴. Ruboiy Sharq xalqlarida keng tarqalgan janrdir. U to‘rt misradan iborat bo‘lishi, hazaj bahrining axrab va axram shajaralarida yozilishi va a-a-a-a yoki a-a-b-a tarzida qofiyalanishi kerak. Yuqoridagi satrlar esa barmoq vaznida yozilgan. Qofiyalanishi va mazmun jihatidan ruboiyga o‘xshasa-da, biroq vazn uni ruboiy ekanligini inkor etadi. “Biror to‘rtlikni ruboiy deb atash uchun unda tugal mazmun, ruboiy shakli bo‘lishidan tashqari ruboiy vazni ham bo‘lishi kerak. To‘rtlik qanchalik chuqur ma‘no va go‘zal shaklga ega bo‘lmasin, agar u ruboiyning maxsus shakliga tushmasa, ruboiy bo‘la olmaydi⁵” Ushbu namunani shoir to‘rtlik deb keltirsa maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Dinboz, xolos, joynamoz so‘zlari muqayyad qofiyani yuzaga keltiradi. Uni g‘oyaviy-badiiy jihatdan tahlil qilsak, shoir mutaassib dindorlarni tanqid qiladi. Aslida din nima, Alloh muhabbati nima ekanligini his qilolmagan faqatgina tashqi ko‘rinish orqali o‘zini dindor qilib ko‘rsatadigan kishilar qoralanadi.

Umuman olganda, Abdulla Sher ijodi rang-barang janrlarga boy. U ma‘lum janrda shunchaki qalam tebratmaydi, balki o‘sha janrning go‘zal namunasi yaratadi. Shoir shu orqali she‘riyatimiz rivojiga munosib hissa qo‘shib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Абдулла Шер. Қадимги куй. – Т.: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат, 1987. – Б.53.

³ Абдулла Шер. Ёнаётган йўл. – Т.: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат, 1987. – Б. 90.

⁴ Куронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Т.: Академнашр, 2010. – Б.261.

⁵ Is‘hoqov Y. Navoiy poetikasi (“Xazoyin ul-maoniy” asosida). – Т.:Fan, 1983. – В.79.

2. Абдулла Шер. Ёнаётган йўл. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат, 1987. – Б. 90.
3. Is’hoqov Y. Navoiy poetikasi (“Xazoyin ul-maoniy” asosida). – Т.:Fan, 1983. – В.79.
4. Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Т.: Академнашр, 2010. – Б.261.